

**O‘ZBEK TILI PEDAGOGIK TERMINOLOGIYASINING MARKAZIY
TERMINLARI SEMANTIKASI XUSUSIDA**

E’tibor Yaxshiyeva Baxtiyorovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

doktoranti

etiboryaxshiyeva@gmail.com

**ON THE SEMANTICS OF THE CENTRAL TERMS OF UBEK
LANGUAGE PEDAGOGICAL TERMINOLOGY**

Yakhshiyeva E’tibor

Abstract: This article discusses some considerations regarding the relationship between the central terms of pedagogical terminology and its semantics. Also, it is difficult to imagine pedagogy and its content as a field, a science without field terminology. We know that the study of the pedagogical terminology of the Uzbek language serves to solve not only the problems of the pedagogical field, but also the theoretical and practical problems of professional education in all fields. Accordingly, the semantic features of pedagogical terms are analyzed based on some examples.

It was noted that the results of a systematic study of the term and the general lexical unit will serve to improve their lexicographic interpretations.

Key words: term, terminosystem, terminology, linguodidactics, lexeme, terminography, semantic structure, education, upbringing, didactics, defectology, deaf pedagogy, methodology.

Annotatsiya

Ushbu maqolada pedagogik terminologiyaning markaziy terminlari va uning semantikasiga doir ayrim fikr-mulohazalar bayon qilingan. Shuningdek, pedagogika

va uning soha, fan sifatidagi mazmun-mohiyatini soha terminologiyasiz tasavvur qilish mushkul. Bizga ma'lumki, o'zbek tili pedagogik terminologiyasining tadqiqi nafaqat pedagogik soha doirasi masalalari, balki barcha soha kasbiy ta'limi nazariy-amaliy masalalari yechimiga ham xizmat qiladi. Shunga ko'ra pedagogik terminlarga oid semantik xususiyatlar ayrim misollar asosida tahlil qilingan. Termin va umumleksik birlikning o'zaro sistemaviy tadqiqi natijalari ularning leksikografik talqinlari mukammallashishiga xizmat qilishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: termin, terminosistema, terminologiya, lingvodidaktika, leksema, terminografiya, semantik struktura, ta'lim, tarbiya, didaktika, defektologiya, surdopedagogika, metodika,

KIRISH

O'zbek tilshunosligi tomonidan til lug'at boyligining maxsus leksik tarkibini tashkil etuvchi o'zbek tili terminosistemi va uni tashkil qiluvchi turli sohalar terminologiyasi masalalari yuzasidan keng miqyos va muntazam ravishda ilmiy-amaliy tadqiqotlar amalga oshirilib kelinmoqda. O'zbek terminologiyasi va terminografiyasi sohalar doirasida doimiy e'tibor va tadqiqni taqozo qiluvchi masalalar bu singari ilmiy tadqiqotlarning izchil davom ettirilishini talab qiladi. Xususan, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy hodisa va masalalari doirasida juda muhim o'rin egallovchi pedagogika sohasi terminologiyasida ham o'z tadqiqini kutayotgan muammo va masalalar mavjud. Jamiyat taraqqiyoti, fan sohalarining rivojlanishi, kompyuter va axborot texnologiyalarining har bir sohaga chuqur va tez kirib borishi, fanlararo integratsiya, ta'lim-tarbiya masalalariga nisbatan yangicha yondashuvlarning yuzaga kelishi, ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar kabi ko'plab omillar bilan bog'liq holda o'zbek tilining pedagogik terminologiyasi masalalarini lingvodidaktik, terminografiya aspektda yanada chuqur o'rganish, soha terminologiyasini lingvoantropotsentrizm tamoyillari asosida tartibga solish, o'zbek tili pedagogik terminologiyasining ideografik strukturasi ochish va o'zbek tili

terminosistemasida tutgan o‘rni hamda tarkibini oydinlashtirish, soha terminlarining leksikografik talqin va tavsifini ilmiy va mantiqiy kategoriyalar asosida, zamonaviy terminografiya hamda axborot texnologiyalari tomonidan talab qilinadigan texnik aniqlik talablari darajasida ta‘minlash kabilar dolzarblik kasb etadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Ma‘lumki, har qanday milliy til tarkibida uning o‘ziga xos ilmiy terminologiyasi ham shakllanadi. O‘zbek tili leksik tizimidagi pedagogik terminosistema ham ana shu ilmiy terminologiyaga mansub alohida mikrotizmdir, uning tarkibidan mahalliy va xorijiy til terminlari barqaror o‘rin egallagan bo‘lishi tabiiy. Ushbu terminologik birliklar tizimi ta‘lim, tarbiya jarayoni va uni amalga oshirishni bevosita nazarda tutuvchi pedagogika sohasi va uning nazariy-amaliy masalalari, tadqiq ob‘ekti va predmeti, maqsad va vazifalari bilan chambarchas bog‘liq. Bu holat pedagogika sohasi va uning terminologiyasini yaxlit tarzda va o‘zaro aloqadorlikda tadqiq qilinishini taqozo qiladi. Bu esa pedagogik terminlar tizimi tadqiqida, avvalo, pedagogika, ta‘lim, tarbiya kabi muhim va birlamchi tushuncha va hodisa-jarayonlar bilan bog‘liq terminlarning lisoniy qiymati, terminologik ma‘nosi, ularning leksik-grammatik, leksikografik aspekti birlamchi masala sifatida qayd qilinishini talab qiladi. Shu nuqtai nazar asosida pedagogika sohasi terminologiyasining markaziy tushunchalari talqini va tavsifini kuzatish maqsadga muvofiq sanaladi.

Shaxs tarbiyasi va ta‘limi masalasi tarixi insoniyat tarixining uzoq davri bilan bog‘liq bo‘lsa-da, zamonaviy o‘zbek pedagogikasi va uning joriy terminologiyasi o‘tgan asr boshida shakllandi. Pedagogika va uning soha, fan sifatidagi mazmun-mohiyatini soha terminologiyasiz tasavvur qilish mushkul. Jamiyat, davlat, shaxs va ta‘lim-tarbiya jarayonining mavjudligi til leksik tizimida pedagogik terminologiyaning mavjudlik omilidir. O‘zbek tili pedagogik terminologiyasining tadqiqi nafaqat pedagogik soha doirasi masalalari, balki barcha soha kasbiy ta‘limi nazariy-amaliy masalalari yechimiga ham xizmat qiladi. Chunki barcha ilm-fan, texnika, sohalar o‘z

kasbiy ta'limi bilan pedagogika sohasi va uning terminologiyasi bilan uzviy bog'liqlik kasb etadi.

Natijalar. O'zbek tili pedagogik terminosistemasining giperonimi, dominant birligi bu pedagogika terminidir. Ushbu giperonim termin bilan birga mazkur terminosistemaning markaziy terminlari sifatida qayd qilinuvchi “pedagogik”, “ta'lim”, “tarbiya”, “didaktika” terminlari lisoniy qiymati, terminologik ma'nosidagi muhim jihatlarni ularning lingvistik va ensiklopedik tavsiflari orqali kuzatishga harakat qilamiz.

“PEDAGOGIKA [yun. paidagogike < pais, paidos – bola + ago – yetaklab boraman, tarbiya qilaman] **1** Tarbiya, ta'lim hamda ma'lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarni o'rganuvchi fanlar majmui. **2** Ayni shu soha (mutaxassislik) bo'yicha o'quv fani”¹. Leksikografik izohdan kuzatiladiki, terminning ikki ma'nosi farqlangan: 1-ma'no: “ta'lim, tarbiya bilan shug'ullanuvchi fan nomi” va 2-ma'no: “sohaning o'quv fani nomi”. Terminologiyada ko'pma'nolilik salbiy holat deb qaralsa-da, terminlarda ko'pma'nolilikning mavjudligini inkor etib bo'lmaydi. Ayni holatni pedagogik terminologiyaning yana bir yetakchi terminida ham kuzatish mumkin: **“PEDAGOGIK 1** Pedagogga oid, xos. Pedagogik jamoa. Pedagogik faoliyat. Pedagogik mahorat. Pedagogik amaliyot. **2** Pedagogikaga oid. Pedagogik asarlar. Pedagogik bilimlar. Pedagogik jarayon”². Bu o'rinda 1-ma'no mohiyatida “shaxs”, 2-ma'no tarkibida esa “soha, fan” tushunchasi ustuvor, hal qiluvchi omil sanaladi, bu ikki ma'noning bitta birlikda bo'lishini ta'minlovchi belgi, ma'no – “pedagogika”dir. Ana shu “pedagogika” tushunchasi shaxs ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi fan-sohaga oid barcha terminologik birliklarda muayyan darajada ishtirok etadi va ularni pedagogika terminlari tizimiga mansubligini ta'minlovchi muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. III жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б. 245.

² Ўша манба: – Б. 245.

“**PEDAGOGIKA** (yunoncha paydagogos – bola yetaklayman) – tarbiya, ta’lim hamda ma’lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o’rganuvchi fanlar majmuasi. Pedagogika institutlari va ayrim boshqa o’quv yurtlarida mutaxassislik dasturi asosida o’rganiladigan o’quv predmeti ham P. deb yuritiladi. P. fan sifatida bola tarbiyasining nazariy asoslari bilan shug’ullangan. Zamonaviy P. bolalar bilan birgalikda kattalarning ham o’quv-tarbiyaviy, madaniy-oqartuv hamda ma’naviy-ma’rifiy tarbiyasi bilan shug’ullanishni ko’zda tutadi. O’zbekistonda hozir P.ga barkamol shaxs ma’naviyatini shakllantirishning asosiy vositasi sifatida yondashilmoqda”³.

Ko’rinadiki, pedagogika tushunchasining ensiklopedik talqinida tarbiya, ta’lim berishning nazariy-amaliy masalalari bilan shug’ullanuvchi soha tushunchasi markaziy o’rinni egallaydi. Bu esa terminning mohiyatini tashkil qiladi. Terminning taraqqiyoti davomida “pedagogika instituti mutaxassislik ўқув predmeti” tushunchasi ham shakllangan. Shuningdek, dastlab “bola tarbiyasining nazariy asoslari bilan shug’ullanuvchi soha”ni anglatishga xizmat qiluvchi ushbu terminning keyingi davr taraqqiyotida “bolalar bilan birgalikda kattalarning ham o’quv-tarbiyaviy, madaniy-oqartuv hamda ma’naviy-ma’rifiy tarbiyasi bilan shug’ullanuvchi soha” tushunchasi ham terminologik ma’no tarkibidan barqaror o’rin egallagan. Bu esa pedagogika terminiga nisbatan giponim munosabatida bo’lgan yangi termin – zamonaviy pedagogikaning yuzaga kelish omili bo’lib xizmat qilgan.

Pedagogikaning asosiy tushunchalarini ifodalovchi tarbiya, ta’lim terminlari ham pedagogik terminologiyada yetakchi o’rin egallaydi. Ushbu terminologik birliklarning lisoniy qiymati va terminologik tabiatini baholash uchun ularning leksikografik tavsiflariga tayanish lozim bo’ladi. Ularning akademplug’atdagi tavsiflanishi quyidagicha manzara kasb etadi:

“**TA’LIM** [a. – o’rgatish, o’qitish, ilm berish; ma’lumot] **1** Bilim berish, malaka va ko’nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. **2** Ilm-fan yoki kasb-hunar sohalari bo’yicha egallanadigan, olinadigan

³ Ўзбек педагогик энциклопедик сўзлиги. Қомус. – Тошкент, 2014. – Б. 295.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ma'lumot va ko'nikmalar majmui; bilim. 3 Tarbiya, odob-axloq. 4 s.t. Ko'rsatma, yo'l-yo'riq, o'rgatuv"⁴.

“**TARBIYA** [a. – rivojlantirish; parvarish qilish, o'stirish; o'rgatish; ilm berish] 1 Ta'lim, axloq-odob va sh.k. ni o'rgatib, singdirib, insonni voyaga yetkazish, ulg'aytirish, o'stirish. 2 Insonda ish-hunar, odob-axloq va sh.k.ni shakllantirish, rivojlantirishga, uning jamiyatda yashashi uchun kerak bo'lgan xislatlarga ega bo'lishini ta'minlashga qaratilgan ish-amallar majmui va shu yo'l bilan singdirilgan odob-axloq, xislat, fazilat kabilarning o'zi. 3 Ma'lum tartib, usul asosida qarab, ishlov berib o'stirmoq; parvarishlamoq (o'simlik va hayvonlar haqida)”⁵.

Ushbu o'rinda o'zbek tili pedagogik terminologiyasining markaziy terminlaridan sanalgan ta'lim va tarbiya birliklari leksikografik tavsifi umumfilologik nuqtai nazardan amalga oshirilgan bo'lib, ta'lim so'zining 2-ma'nosi terminologik xarakter kasb etgan bo'lsa, tarbiya so'zi 1-ma'nosi bilan pedagogik terminologiyaga aloqadordir. Ushbu leksik birliklarning qayd qilingan ma'nosi tavsifidan oldin pedagogik terminologiyaga oidligini anglatuvchi ped. shartli belgisini qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki har ikkala birlik qayd qilingan ana shu ma'nolari asosida pedagogik terminologiyaga aloqadorlik kasb etadi. Shuningdek, ushbu birliklarning semantik tarkibida umumiste'mol ma'nolarning ham mavjudligi ularni umumleksik birlik sifatida belgilash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bois bu kabi leksik birliklarni leksema-termin deb ifodalash mumkin, ular umumiste'mol va maxsus leksikada ham faol sanaladi. Kuzatuvimizdagi har ikkala leksik birlik pedagogika terminologiyasida markaziy va asosiy tushunchalarni ifodalovchisi sifatida alohida o'rin tutadi. Bu esa ularni pedagogikaning markaziy terminologik birliklari tizimida qayd qilinishini ko'rsatadi. Shunga ko'ra, bu leksema-terminlarning ma'nosini tavsiflashda umumiste'mol va terminologik belgilarini nazardan chetda qoldirmasdan,

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. IV жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б. 27-28.

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. III жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – Б. 678-679.

lekiskografik tavsifida aks ettirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Ta’lim, tarbiya birliklari termin sifatida pedagogik terminologiya tizimida juda ko‘plab terminologik birliklarning shakllanishida faol ishtirok etib, sohaning asosiy tushuncha va hodisalarini anglatish, ifodalashga xizmat qilishi barchaga ma’lum. Terminologik ma’noga ega ushbu leksema-terminlarsiz pedagogika sohasi va uning terminologiyasini tasavvur qilish mushkul.

Ta’lim tushunchasi maxsus ensiklopedik lug‘atda o‘zining mazmun-mohiyatini topgan. Jumladan, “**TA’LIM** — shaxsning ma’rifatlilik va tarbiyalanganlik darajasini orttirish orqali uning rivojlanishini ta’minlash maqsadida o‘rgatuvchi bilan o‘rganuvchilar o‘zaro birgalikda amalga oshiradigan o‘quv faoliyati”⁶. Ko‘rinadiki, ta’lim sohaviy aspektda o‘zining tub mazmuniga ega bo‘la olgan. Ta’lim tushunchasining asosiy mazmuni “o‘rgatuvchi va o‘rganuvchilarning o‘zaro hamkorlikdagi o‘quv faoliyati” degan semada yaqqol namoyon bo‘ladi. Xuddi shuningdek, tarbiya tushunchasi ham asosiy o‘rinda qaraladi, uning ensiklopedik tavsifi bu fikrni asoslaydi: “**TARBIYA** – har bir shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma’naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon”⁷. Murakkab mazmunli ushbu tushunchalarning ensiklopedik tavsifi umumfilologik lug‘at izohi uchun ham bosh omil sifatida qaralishi maqsadga muvofiq. Ayni holat ta’lim, tarbiya kabi leksema-terminlarning umumfilologik lug‘atlardagi tavsiflarining mukammallashtirilishini taqozo qiladi.

Pedagogika sohasining markaziy tushunchalaridan yana birini ifodalovchi terminlardan biri didaktikadir. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da ushbu termin quyidagicha izohlangan: “**DIDAKTIKA** (yunoncha didaktikos – o‘rgatuvchi, didasko – o‘rganuvchi) – pedagogikaning ta’lim nazariyasi tarmog‘i bilan shug‘ullanuvchi ajralmas qismi. U ta’lim jarayoni va mohiyati, qonuniyatlari, ta’limning metod va vositalari, ta’lim jarayonini takomillashtirish kabi kompleks masalalar bilan

⁶ Ўзбек педагогик энциклопедик сўзлиги. Қомус. – Тошкент, 2014. – Б. 384.

⁷ Ўша манба: – Б. 336.

shug‘ullanadi. D.ning predmeti – ta’lim jarayoni va uning qonuniyatlaridir”⁸. Ushbu termin mohiyati ham bevosita ta’lim tushunchasi asosida belgilanadi. Ta’lim, tarbiya leksema-terminlaridan farqli ravishda didaktika birligi sof termin hisoblanadi. Bu holat esa pedagogik terminologiya birliklarini sof sohaviy tushunchani yoki umumijtimoiy ma’no bilan birga sohaviy tushunchani ifodalashi jihatidan ikki turga: leksema-termin hamda sof terminlarga ajratilishini taqozo qiladi. Pedagogik terminologiyadagi pedagogika, defektologiya, surdopedagogika, didaktika, metodika kabilar sof termin, ta’lim, tarbiya, shaxs, ma’rifat, odob, axloq kabilar esa leksema-termin maqomini egallashi shubhasiz.

Shular qatorida metodika termini ham pedagogik terminologiya tizimida alohida o‘rin egallaydi, sohaning boshqa terminologik birliklari bilan o‘ziga xos semantik munosabatda bo‘ladi. Ayniqsa, terminologiyada giponimik munosabatning keng doira va faol darajada ekanligi ma’lum. Fanlarni o‘qitishning qonuniyat va usullarini o‘rgatuvchi pedagogika sohasi ma’nosiga ega bo‘lgan metodika(tadris) termini “umumiy metodika” semasiga ega til birligi sifatida “alohida o‘quv predmeti metodikasi” tushunchasini ifodalovchi adabiyot o‘qitish metodikasi, til o‘qitish metodikasi, geografiya o‘qitish metodikasi kabi terminlar bilan semantik jihatdan giponimik munosabatda bo‘ladi. Bu holatda metodika giperonim, boshqa birikmali terminlar esa unga nisbatan giponimlar sanaladi. Shuningdek, adabiyot o‘qitish metodikasi termini, o‘z navbatida, mumtoz adabiyot tarixini o‘rganish metodikasi, chet el adabiyotini o‘rganish metodikasi, xalq og‘zaki ijodini o‘rganish metodikasi terminlari bilan giperonim-giponim munosabatida bo‘lib, giponimlariga nisbatan umumiy metodika maqomidagi tushuncha ifodalovchisi sifatida giperonimdir. “Alohida o‘quv predmetini o‘qitish” ma’nosiga ega adabiyot o‘qitish metodikasi termini “o‘qitishning umumiy qonuniyat va usullarini o‘rgatuvchi soha” terminologik ma’nosiga ega metodika terminiga nisbatan giponimlik mavqeida kelsa, mumtoz adabiyot tarixini o‘rganish metodikasi, chet el adabiyotini o‘rganish metodikasi, xalq

⁸ Ўша маъба: – Б. 199.

ogʻzaki ijodini oʻrganish metodikasi terminlariga nisbatan giperonim birlik hisoblanadi. Bu holat esa umumleksik sath birliklariaro giperonim-giponimlik munosabati maxsus leksika birliklari sanalgan terminologiyada ham mavjudligi hamda terminosistemada ham giperonim-giponimlik mavqei nisbiyligidan dalolat beradi. Shunga koʻra, giponim mavqeida turuvchi terminlar maʼnosi giperonim termin maʼnosi asosida shakllanishini alohida qayd etgan holda, ularning terminologik maʼnosi tavsifini yaratish maqsadga muvofiq deb hisoblash lozim. Bunda giponim birlik mavqeini egallagan terminlarda alohida oʻquv predmetini oʻqitish tajribasidagi oʻziga xos xususiyatlar ularning oʻzaro farqlilik belgilarini taʼminlashning muhim omili sanaladi.

Muhokama. Pedagogika sohasining “nosogʻlom (anomal) bolalar rivojlanishining ruhiy-jismoniy xususiyatlarini, ularni tarbiyalash, oʻqitish va shakllantirishdagi oʻziga xosliklarni hisobga olib ish koʻradigan tarmogʻi”⁹ degan tushunchani ifodalovchi defektologiya termini ham pedagogika terminiga nisbatan giponimlik kasb etsa, jismoniy nuqson koʻrinishlariga koʻra bolalarga farqli yondashuv asosida taʼlim-tarbiya berish tarmoqlarni anglatuvchi tiflopedagogika, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, logopediya kabi terminlar uchun giperonim maqomida turadi. Giperonim terminning sememasi giponim terminlar semantik strukturasida sema mavqeida ishtirok etadi. Bu holatni pedagogika, defektologiya, surdopedagogika terminlarining semantik umumiyiligini leksikografik orqali ham kuzatishimiz mumkin:

⁹Ўзбек педагогик энциклопедик сўзлиги. Қомус. – Тошкент, 2014. – Б. 296-297.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

	pedagogika	defektologiya	surdopedagogika
Lingvistik tavsif¹⁰	<p>1 Tarbiya, ta'lim hamda ma'lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganuvchi fanlar majmui.</p> <p>2 Ayni shu soha (mutaxassislik) bo'yicha o'quv fani.</p>	<p>Pedagogikaning jismoniy va ruhiy nuqsonli bolalarning rivojlanish xususiyatlarini, ularga maxsus ta'lim-tarbiya berish va ulardagi nuqsonlarni yo'qotib borish qonuniyatlarini o'rganuvchi bo'limi.</p>	<p>Defektologiyaning kar yoki zaif eshituvchi bolalarni o'qitish va tarbiyalash jarayonlarini o'rganuvchi tarmog'i.</p>
Ensiklopedik tavsif¹¹	<p>tarbiya, ta'lim hamda ma'lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganuvchi fanlar majmuasi.</p> <p>Pedagogika institutlari va ayrim boshqa o'quv yurtlarida mutaxassislik dasturi asosida o'rganiladigan o'quv predmeti.</p>	<p>fiziologik va ruhiy nuqsonli (nosog'lom) bolalarning psixofiziologik xususiyatlari, ularni tarbiyalash, o'qitish va ma'lumotli qilish qonuniyatlari haqidagi fan.</p>	<p>defektologiya tarmog'i, zaif eshitadigan (karsoqov) yoki qulog'i og'ir bolalarni tarbiyalash, o'qitish va ma'lumot berish masalalarini ishlab chiqadi.</p>

Jadvalda qayd qilinganlardan ma'lum bo'ladiki, pedagogik terminosistemaning pedagogika, defektologiya, surdopedagogika markaziy terminlari ma'no tarkibida umumlashtiruvchi, birlashtiruvchi, o'zaro bog'lovchi belgi, ma'no – "ta'lim, tarbiya berish"dir. Ana shu semantik belgi kuzatuvimizdagi har uchala birlikning terminologik mohiyatini ifodalaydi. Har bir terminning o'ziga xos farqlovchi semantik belgi

¹⁰ Терминларнинг лингвистик тавсифи "Ўзбек тилининг изоҳли луғати"дан (2006-2008) олинди.

¹¹ Терминларнинг энциклопедик тавсифи "Ўзбек педагогик энциклопедик сўзлиги"дан (2014) олинди.
WWW.HUMOSCIENCE.COM

ularning har birida alohida: pedagogikada – “ta’lim, tarbiya berish bilan shug‘ullanuvchi fanlar majmui”; defektologiyada – “jismoniy va ruhiy nuqsonli bolalar maxsus ta’lim-tarbiyasi bilan shug‘ullanuvchi pedagogika bo‘limi”; surdopedagogikada – “zaif eshitadigan (kar-soqov) yoki qulog‘i og‘ir bolalarni tarbiyalash, o‘qitish bilan shug‘ullanuvchi defektologiya tarmog‘i”. Terminlar semantik xususiyatidan ko‘rinadiki, giperonimdagi umumiy terminologik ma’no unga nisbatan giponim bo‘lgan birliklarda xususiylashib boradi va, aksincha, giponimlar terminologik ma’nosi giperonimda umumiydashadi, bu holat esa terminlararo giponimik munosabatni ta’minlovchi lisoniy omil sifatida baholanishi lozim.

Jadval asosida yana shuni alohida ta’kidlash lozimki, terminning leksik ma’nosi hamda tushunchaviy (ensiklopedik) tavsifida deyarli jiddiy farq kuzatilmaydi. Bu esa terminning ma’nosi tushunchaga teng kelishi haqidagi qarashlarni dalillaydi. Demak, maxsus leksikaning alohida birligi – terminning lisoniy qiymati tushuncha asosida shakllanadi va shunga asosan tavsiflanishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Har bir fan va sohaning rivoji, taraqqiyot darajasi uning terminologiyasida yaqqol namoyon bo‘ladi, eng muhim masala esa terminologiyaning tartibga solinish holati bilan baholanishi lozim. Terminologiyaning tartibga solinish masalasi esa terminlarning semantik va leksikografik talqinini ilmiy, sog‘lom mantiqiy va lisoniy yondashuvlar asosida amalga oshirish bilan uzviy bog‘liq. Terminolog V.P.Danilenko tomonidan ta’kidlanganidek, fan yoki sohaning taraqqiyot ko‘rsatkichi uning barqaror ilmiy terminologiyasi holati, ya’ni soha va terminologiyaning o‘zaro uyg‘unlashuvi, sohaga oid tushunchalarning sohaviy, ilmiy nuqtai nazardan maxsus terminologik birliklar orqali ifodalanishi, ularning aniq fan tili bilan o‘zaro mosligi bilan ham belgilanadi¹². Shuningdek, har bir pedagogik terminologiyada milliy tarbiya nazariyasi, didaktika sohasi hamda amaliyoti o‘ziga xos o‘rin egallaydi.

XULOSA

¹² Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977. – С. 157.

“Fan-texnika taraqqiyoti ta’sirida terminologiya o‘zaro aloqador ikki qonuniyat asosida, birinchidan, ilmiy-texnika jarayoni qonuniyatlari bilan, ikkinchidan, til rivojlanishining umumiy qonuniyatlari bilan bog‘liq ravishda o‘zgarib boradi”¹³. Bu esa har bir terminologik tizimning muntazam ravishda tadqiq qilib borilishini taqozo qiladi.

Yuqoridagi kuzatuv va tahlillardan ma’lum bo‘ladiki, har bir soha terminologiyasi o‘ziga xos asosiy tushuncha va tamoyillarga ega alohida tizim sifatida barqarorlik kasb etadi. Muayyan sohaning taraqqiyoti va sohadagi yangilanish, o‘zgarishlar uning terminologiyasi va terminografiyasida ham aks etadi. Har bir terminologik tizim o‘ziga xos struktura, qurilishga ega bo‘lib, tizimga mansub terminologik birliklar ular o‘rtasidagi leksik-semantik munosabatlar asosida tavsiflanishi, terminologik mohiyat bilan ta’minlanishi maqsadga muvofiq. Bu esa tushuncha va termin munosabatini to‘g‘ri talqin qilish, terminlarning terminologik ma’nosini, leksikografik tavsiflarini mukammallashtirish, terminlar korpusida samarali joylashtirishga imkoniyat yaratadi.

Adabiyotlar

1. Божно Л.И. Научно-техническая терминология как один из объектов изучения закономерностей развития языка // Филологические науки. 1971. – № 5. – С. 103.
2. Даниленко В.П. Русская терминология: Опыт лингвистического описания. – М.: Наука, 1977.
3. Ўзбек педагогик энциклопедик сўзлиги. Қомус. – Тошкент, 2014. – 450 б.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. III жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 688 б.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. IV жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008. – 606 б.

¹³ Божно Л.И. Научно-техническая терминология как один из объектов изучения закономерностей развития языка // Филологические науки. 1971. – № 5. – С. 103.